

ПРОВЕДЕНИЕ СЛЕДСТВЕННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ

Турганбаев Расул Русланович

слушатель магистратуры правоохранительной Академии,
Следователь по особо важным делам Следственного управления МВД Республики
Каракалпакстан,

адрес: Ташкентский район, махалла Авлиё-ота, ул.Карвон йули, д.18,

e-mail: festfanuz@gmail.com тел.: +99891 395-13-25,

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11372255>

Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы, сопряженные с проведением следственного эксперимента при раскрытии и расследовании дорожно-транспортных происшествий. Указанное следственное действие помогает воссоздать наиболее идентичную происшествию обстановку, способствует наиболее точно установить все обстоятельства по делу. Также в статье рассматриваются трудности, с которыми сталкиваются следователи и лица, обладающие специальными знаниями при производстве следственного эксперимента.

Ключевые слова: следственный эксперимент, следственное действие, дорожно-транспортное происшествие, преступление, специалист.

CONDUCTING AN INVESTIGATIVE EXPERIMENT DURING THE INVESTIGATION OF ROAD ACCIDENTS

Abstract. This article discusses issues related to conducting an investigative experiment in the detection and investigation of road accidents. This investigative action helps to recreate the most identical situation to the incident and helps to most accurately establish all the circumstances of the case. The article also discusses the difficulties faced by investigators and persons with special knowledge when conducting investigative experiments.

Key words: investigative experiment, investigative action, traffic accident, crime, specialist.

Дорожно-транспортное происшествие — это юридическое понятие, имеющее конкретное содержание и ряд признаков. Преступные нарушения правил дорожного движения отличаются значительной распространенностью и повышенной общественной опасностью. А успешное расследование дорожно-транспортных происшествий (ДТП), совершенствование деятельности органов предварительного следствия во многом зависят от четкого представления о наиболее типичных условиях и обстоятельствах, при которых чаще всего имеют место нарушения правил безопасности дорожного движения. Большую помощь здесь может оказать криминалистическая характеристика ДТП, явившихся следствием преступных нарушений правил безопасности.

Повышение качества расследования ДТП необходимо осуществлять посредством использования рекомендаций, выработанных методикой относительно рассматриваемой категории преступлений. Так, в целях установления истины по уголовному делу и получения объективных данных об обстоятельствах преступного события необходимо

проводить следственный эксперимент. Даже можно сказать, что не проведение данного мероприятия может свидетельствовать о неполноте проведенного расследования.

Стоит разобраться, что же представляет собой следственный эксперимент в целом.

В ходе расследования уголовного дела у следователя возникает необходимость проверить возможность существования в действительности либо происхождения того или иного явления, события, факта. Вследствие этого для проверки и уточнения имеющихся у следствия сведений, а также проверки и оценки криминалистических версий, установления условий, способствующих совершению преступлений, получения новых доказательств проводят такое следственное действие, как следственный эксперимент.

Следственный эксперимент является самостоятельным следственным действием, регламентированным ст. 181 УПК РФ [6]. Следователь вправе произвести следственный эксперимент путем воспроизведения действий, обстановки или иных обстоятельств определенного события.

Сущность следственного эксперимента заключается в том, что, соблюдая принцип многократности, проводятся специальные, экспериментальные опыты с применением методов познания [4]. Данный подход к проведению следственного действия позволяет проверить объективную возможность существования, возникновения какого-либо явления, процесса, события или совершения определенного действия с устанавливаемым результатом для выяснения обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.

Стоит также отметить, что производство следственного эксперимента допускается, если не создается опасность для жизни и здоровья участников следственного действия, не унижаются их честь и достоинство. Следственное действие не должно причинять какой-либо материальный ущерб.

Следственный эксперимент можно отнести к следственным действиям повышенной сложности. Касаясь его производства существует большое количество тактических рекомендаций, однако разный уровень профессионализма следователей обуславливает разные возможности их использования и, соответственно, разное качества производства следственного эксперимента.

В процессе планирования к проведению следственного эксперимента по делам о совершенном ДТП необходимо стремиться к максимальному приближению к погодным условиям, времени суток, степени освещенности участка дороги, состоянию проезжей части, имевшим место при совершении ДТП.

При этом следователь, эксперт, иные лица, обладающие специальными знаниями, сталкиваются с такими сложностями, как осадки, некомфортная температура воздуха, наличие тумана, от которых зависит видимость на дороге, в связи с этим воспроизвести указанные погодные условия не представляется возможным в условиях ограничения срока расследования нормами УПК РФ. Между тем, если следственный эксперимент будет проведен без учета этих факторов, то его результаты в соответствии со статьей 38 УПК РФ могут быть признаны недопустимыми доказательствами. Следователь должен находиться в состоянии постоянной готовности, чтобы не упустить момент и провести указанное следственное действие. То же самое касается и таких факторов, как время суток и дорожное покрытие. Например, если ДТП было совершено в ночное время суток, то категорически не

следует проводить эксперимент в дневное время. Или если же ДТП было совершено на участке дороги со скользким покрытием либо же на грунтовом, то такую ситуацию надо воссоздать и при проведении следственного эксперимента.

На результат рассматриваемого следственного действия влияет и такое обстоятельство, как использование транспортного средства, участвовавшего в ДТП, если последнее имеет значительные повреждения, то аналогичного по модели, году выпуска и другим параметрам. Таким образом, тщательность планирования следственного эксперимента при расследовании ДТП позволяет учесть все обстоятельства произошедшего преступления, всесторонне, полно и объективно осуществлять расследование по уголовному делу.

Немаловажной является проблема того, что следователи не во всех случаях в полной мере используют возможности специалистов для помощи в объективном и полном установлении всех обстоятельств ДТП [2]. Порой следователям необходимо не только прибегать к помощи экспертов-автотехников, но и привлекать иных специалистов (например, психологов либо психиатров) для участия в следственном эксперименте.

Следователь не всегда обладает тем багажом знаний, которые помогут уточнить физические и механические особенности автомобиля; помимо этого, очень часто в момент ДТП люди ведут себя непредсказуемо в силу своих психических, психологических, а также психосоматических особенностей. Данный фактор также обязательно нужно учитывать при воссоздании обстановки ДТП, и поэтому к работе просто необходимо привлекать людей, которые помогут разобраться с данным явлением. Непривлечение в каждом необходимом случае специалистов и экспертов является одним из наиболее важных пробелов в производстве следственного эксперимента. Но не стоит недооценивать важность участия самого следователя, так как именно он должен верно оценить ситуацию, не упустить из внимания различные условия и механизмы, которые сопутствовали ДТП и выбрать верный подход к осуществлению такого важного мероприятия в категории расследования дел, касающихся ДТП, как следственный эксперимент. ДТП – это сложное преступление, расследование которого требует высокой отдачи следователя, ведь от того, насколько грамотно и правильно будут осуществляться следственные действия, зависит исход уголовного дела, в частности направление такого дела в суд.

Ряд процессуалистов, криминалистов полагают, что в отдельных следственных ситуациях по делам о ДТП вообще нецелесообразно проводить данное следственное действие, поскольку в процессе эксперимента испытуемый внутренне настроен на возникновение того препятствия, которое имело место быть в реальности.

По-моему мнению, данное следственное действие так или иначе необходимо проводить, так как в его процессе могут выясниться новые обстоятельства, которые могут повлиять на расследование дела. Не зная всех обстоятельств и не представляя их в реальности, тяжело делать какие-то теоретические выводы, которые окажутся верными, именно поэтому необходимо использовать данное процессуальное действие.

Таким образом, подводя итог вышеизложенному, можно прийти к выводу, что следственный эксперимент является одним из ключевых следственных действий, применяемых при расследовании ДТП, от правильного производства которого зависит

исход уголовного дела. Не стоит пренебрегать таким важным действием, как привлечение специалистов, так как именно результаты следственного эксперимента позволяют выдвинуть версию о виновности и причастности лица к совершению преступления, помогают установить причины дорожно-транспортного происшествия; и в свою очередь, принять исчерпывающие меры к недопущению подобного впредь.